

KREDIT RISKI VA ULARNI BOSHQARISHNING TAHLILI

Muazzamov Akmal Akbar o'g'li
Bank-moliya akademiyasi tinglovchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10073021>

Abstract: *In this thesis, information on the analysis of credit risk and their management is reflected.*

Key words: *Risk reduction, Bank's authority limit, Capital demand, expert assessment, insurance, credit operations, credit operations, deposit.*

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash va erkinlashtirish sharoitida barcha tijorat banklari nafaqat foyda olishi, balki o'z mijozlari oldidagi majburiyatlarini ham to'laqonli bajara olishi juda muhim masalalardan biri hisoblanadi.

Banklar faoliyatini to'g'ri tashkil qilish, ularda mavjud risklarni minimallashtirish masalalaridan biri kredit risklari, ularning sifati va darajasini aniqlash va tahlil qilishdan iborat.

Barcha rivojlangan davlatlarda bank tizimi iqtisodiyotning boshqa tizimlariga qaraganda eng qattiq nazorat qilinadigan obyekt hisoblanadi. Bank faoliyati “pul savdosi” bilan shug'ullanuvchi boshqa tuzilmalar faoliyatiga nisbatan ko'proq umumiy xususiyat kasb etadi. Banklar mijozlar, tashkilotlar, sanoat va tijorat korxonalarini va xususiy shaxslarning himoyasini o'z zimmlariga oladilar va o'z qarzdorlarining to'lov qobiliyatini kuzatib boradilar. Kreditlarni o'z vaqtida qaytara olmagan qarzdorlar bank talabi bilan o'z korxonalarini boshqarish huquqidan mahrum bo'ladilar.

Kredit risklarini boshqarish usullari

Differentsiatsiya – qarz oluvchilarning kreditga qobilligini baholash hamda uning reytingidan kelib chiqqan holda kreditlash shartlarini belgilash.

Kredit mablag'larining diversifikatsiyasi – kreditlashning turli xil ob'ekt va ko'rinishlarini amaliyotga joriy etish, muddati bo'yicha kredit portfelining muvofiqligini ta'minlash va boshqalar.

Risklarni chegaralash – alohida tarmoqlar va bir qarz oluvchiga to'g'ri keluvchi kredit miqdorlarining limitini o'rnatish, yirik qarz oluvchilar uchun kredit miqdorining limitini belgilash va muammoli kreditlarni boshqarish.

Risklarni xedjirlash - hosilaviy moliyaviy instrumentlar bilan operatsiyalarni amalga oshirish.

Risklarni bo'lish – yirik loyihalarni hamkorlikda kreditlash doirasida boshqa banklar bilan munosabatlar o'rnatish.

Banklarning turi ba'zi bir mamlakatlarda har xil bo'lsada, ular ustidan ko'plab cheklovlar o'rnatilgan. Shulardan eng umumiy va muhimlari quyidagilardir:

1. Bank vakolatining chegarasi.

Riskni pasaytirish maqsadida bank portfellaridagi bir qator aktivlarga hamdabank faoliyatining ba'zi turlariga chegaralar o'rnatilgan. Ko'pincha likvidlilik darajasining pastligi va shu turdagi investitsiyalar bilan bog'liq risklarning ulushi kattaligidan banklarning ko'chmas mulkiga bevosita egalik qilish huquqi cheklanadi.

2. Kredit hajmini cheklash.

Kredit portfelining ulushi tegishli kredit diversifikatsiyasi yo'li bilan pasaytirilishi mumkin. Uning asosiy yo'llaridan biri individual kredit hajmining yuqori chegarasini belgilashdan iborat. Bu yo'ldagi keyingi qadam aniq bir iqtisodiy soha yoki tarmoqqa berilayotgan kredit miqdori va hajmini cheklashdan iboratdir.

3. Egalik huquqini cheklanishi.

Ba'zi mamlakatlar nomoliyaviy tashkilot va kompaniyalarning tijorat banklariga egalik qilib olishlariga ruxsat bermaydi. Chunki bu narsa kredit mablag'larini shaxsiy maqsadga va bank egalari uchun eng qulay va foydali sharoitlarda ishlatishga olib keladi.

4. Kapitalga talab.

Kapitalning minimal hajmiga talab riskni nazorat qilish va yo'qotishlarriskini pasaytirishning eng muhim omillaridandir. Kapitalning darajasini pasaytirish riskli operatsiyalar bo'yicha daromadlar va zararlar o'rtasidagi mutanosiblikning pasayishiga olib keladi.

Oxirgi yillarda G'arbning asosiy davlatlarida “riskli” kapitalga talablarning standart to'plami kiritilmoqda. Bank balansining aktivlari kredit risk darajasida bir nechta kategoriyaga ajratiladi.

Qo'shma shtatlarda riskning hamma turlarini hisobga olish uchun kapitalning minimal hajmi talabini aktivlarining hamma turiga belgilab qo'yadilar. AQShda kapital darajasida belgilangan minimumdan oshadigan banklargagina yangi vakolatlar va imtiyozlar berish siyosati o'tkazilmoqda.

5. Kafolatlangan majburiyatlar bo'yicha ta'minlanganlik.

Bank tizimining barqaror faoliyat ko'rsatishini ta'minlash borasida qo'llanilayotgan chora-tadbirlardan ko'riladigan soliq to'lovchining zararlarini pasaytirish maqsadida banklarning kafolatlangan majburiyatlariga cheklovlar o'rnatish mumkin. AQShda bir jamg'armadagi sug'urta summasi hajmi ko'rsatilgan bir nechta hisobvaraqaqasining egasi bo'lsa ham depozitlarni sug'urtalash tizimi tomonidan har bir alohida hisobvaraqaqadagi 100 ming dollargacha bo'lgandepozitlar sug'urtalanadi.

6. Xususiy va sinchikov tekshiruv olib borish.

Nazoratchilar bankning kapital bo'yicha vaziyatini va banklarning o'rnatilgan qoidalariga rioya qilishlarini va oxirgi kafolat soliq to'lovchilarning muhofazasi yuzasidan bank portfellarini risk darajasi bo'yicha baholashlari kerak. Bu maqsadga malakali revizorlarni jalb qilish yo'li bilan sinchikov tekshirishlar o'tkazish orqali erishish mumkin.

Fransiyada 24-yanvar 1984 yilda qabul qilingan “Kredit muassasalarining faoliyati va nazorati to'g'risida”gi qonunga muvofiq Fransiya bankining Prezidenti qiyin vaziyatga tushib qolgan bankning aksionerlariga o'z majburiyatlarinibajarishni davom ettirishlarini

yoki tartibni saqlash va ushbu muassasa mavqeini ushlab qolish maqsadida boshqa banklar yordamini jalb qilishlarini taklif qiladi. G'arb davlatlaridagi bozor xo'jaligi va klassik bank operatsiyalarining rivojlanishi risklarni aniqlashni uch kriteriyasiga amal qilish muhimligini namoyish qildi: foiz stavkalarini o'zgarishi, valuta kursi va bozor baholari.

AQShda banklar faoliyatini nazorat qilish funksiyasini Federal Rezerv Tizimi amalga oshiradi. “Federal Rezerv Tizimi to'g'risida”gi aktda (1913 yil) FRTning vazifalaridan biri bo'lmish «Bank ishi» ustidan samarali nazoratni tashkil etish haqida qayd etilgan. Bu majburiyatni boshqa Federal bank idoralari bilan bo'lishish orqali FRT tartibga solish funksiyasi bilan pul-kredit siyosatini o'tkazishni afzal ko'radi.

Qo'shma shtatlarda depozit muassasalar faoliyatini tartibga solish va nazorat qilish sohasidagi FRTning vazifalariga quyidagilar kiradi:

- FRTning a'zolari shtatlardan o'tgan banklar, EDJ qonuni doirasida harakat qiluvchi hamma korporatsiyalar hamda barcha holding kompaniyalari faoliyatini tartibga solish va nazorat qilish;
- AQSH hududida joylashgan xorijiy bank tashkilotlari faoliyatini tartibga solish va nazorat qilish;
- FRTning Amerika tijorat banklari yoki EDJ Qonuni asosida tashkil qilingan korporatsiyalar orqali o'zlarining tashqi iqtisodiy faoliyatlarini yurituvchi korxonalarining xorijdagi faoliyatlarini tartibga solish.

Nazorat ishida uchta federal organ harakat qiladi:

- Federal Rezerv Tizimi (FRT);
- Pul muomilasini nazorat qilish apparati (PMI);
- Depozitlar sug'urtasi bo'yicha federal korporatsiya (DSFK).

Bu federal organlar 50 ta shtatning bank ishi nazoratchilari bilan birga ishlaydilar, bu tuzilmada majburiyatlarning ba'zi o'xshash tomonlari kuzatilgan. Masalan pul muomalasi nazoratchisi milliy banklarni ro'yxatdan o'tkazishni amalga oshiradi. Uning o'zigagina katta majburiy javobgarlik yuklatilgan. FRT va unga a'zo banklarning faoliyatlarini tartibga solish va nazorat qilish bo'yicha umumiy javobgarlikni o'ziga olgan. A'zo banklarga milliy banklar ham kirgan bo'lib, ulardan FRT a'zosi bo'lishlarini qonuniy talab qilinadi. Depozitlarni sug'urtalash federal korporatsiyasi FRT a'zolari banklar ustidan hukmronlik qiladi. FRTning a'zolari bo'lmagan sug'urtalangan banklardan ham qonun depozitlarini majburiy federal sug'urtalanishini talab qiladi.

Kredit risklarini baholash bo'yicha xulosalarimiz shundan iboratki, jahon bank amaliyotida kengroq tarqalgan bir necha usullar, ya'ni Simulation Scenario, Monte Carlo, Delfi, Stress testing, Historical Simulation usuli shu bilan birga balli baholash usullari mavjud bo'lib, ularning har biri o'ziga hos xususiyatlarga ega ekan. Bu usullardan biri ma'lum bir stenariyga asoslansa, ikkinchisi statistik va matematik modellarga asoslangan, yana boshqasi zanjirli, juftlab taqqoslashni nazarda tutadi. Kredit risklarini baholashning bunday usullari O'zbekiston bank tizimi tajribasida qo'llanilmaydi. Bu usullarni bank amaliyotida qo'llanilishi risklarni baxolashda xilma-xillik bo'lishi va buning natijasida birining kamchiligi ikkinchi usul yordamida to'ldirilishi mumkin bo'ladi.

Yuqoridagi fikrlarimizni davom ettirgan holda, xorijda mijozning kreditga layoqatliligini baholashning quyidagi usullari mavjud:

1. Aqshda potensial qarz oluvchining kreditga layoqatliligini baholashda va kredit riskini minimal darajaga olib kelishda “5 C” yondashuvni qo’llashadi.

- customer character-mijozning obro’si;
- capacity to pay-to’lovga qobilyatlik;
- capital-kapital;
- collateral-ta’minot;
- current business conditions and goodwill – iqtisodiy holat va uning samaradorligi.

2. Buyuk Britaniyada esa “PARTS” yondashuvidan foydalanishadi.

- purpose-maqсад;
- amount-miqdor;
- repayment-asosiy qarz va foizlarni to’lovga qobilyatliligi;
- term -muddat;
- security-ta’minot.

3. Angliya kliring banklarida asosan, “PARSER” va “CAMPARI” kabi yondashuvlardan keng foydalaniladi. Chunki, bu yondashuvlarda mijozning to’lovga qobilyatliligi kengroq tahlil qilinadi.

PARSER:

- Person-mijoz obro’si;
- amount-miqdor;
- repayment-to’lovga qobillik;
- security-ta’minot;
- expediency-maqсадlilik;
- remuneration-qarz berganlik uchun olinadigan daromad ya’ni foiz stavka.

CAMPARI:

- character-mijoz obro’si;
- ability-qarz oluvchining biznesini baholash;
means-qarz olishga ehtiyojning tahlili;

- purpose-maqсadi;
- amount-miqdor;

- repayment-to'lovga qobillik;insurance -ta'minot.

Albatta, bu kabi yondashuvlar bir – biriga mazmunan bog'liq deb aytishimiz mumkin va ularning mamlakatimizdagi kredit berish tamoyillariga o'xshash deb aytishimiz ham mumkin. Bu esa mamlakatimizda kredit riskini pasaytirishda xorij tajribalaridan foydalanilayotganining yorqin bir misoli deb aytamiz.

Yuqorida biz bank risklari ichida muhim kasb etuvchi kredit riski haqida barcha ma'lumotlarga ega bo'ldik. Xususan, kredit riskini aniqlash, baholash va boshqarish bo'yicha mamlakatimizda qo'llanilib kelinayotgan chora – tadbirlar ham tanishib chiqdik. Quyida esa mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan tijoratbanklari misolida kredit riskini boshqarish bo'yicha amaldagi holatini tahlilini ko'rsak.

Mamlakatimizni rivojlanishida Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev 2017- 2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida bank tizimini isloh qilishni chuqurlashtirish va barqarorligini ta'minlash, banklarning kapitallashuv darajasi va depozit bazasini oshirish, ularning moliyaviy barqarorligi va ishonchliligini mustahkamlash, istiqbolli investitsiya loyihalari hamda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlarini kreditlashni yanada kengaytirish borasidagi chora tadbirlarni amalga oshirilishida, mamlakatimizdagi tijorat banklariga talablar yanada kuchaydi.

Yuqoridagi vazifalarni amalga oshirishda, bank tizimi har tomonlama iqsitodiyotni rivojlanishi bilan hamnafas bo'lishi kerak. Albatta bunday ko'rsatkichga erishishda, tijorat banklarining har bir operatsiyasiga alohida e'tibor berish kerak. Shu jumladan, kredit operatsiyalar sifati ham muhim o'rinni egallaydi. Chunki kredit risklarini baholashni kredit operatsiyari sifatini tahlil qilmasdan amalga oshira olmaymiz.

Mamlakatimizdagi kredit operatsiyalari sifati, ularning risklilik darajasiga baho berishda, tahlilni makro darajada amalga oshirish maqsadga muvofiqdir.Shunga muvofiq, mamlakatimizdagi tijorat banklari faoliyatiga ko'ra,bank balansidagi aktivlar sifati va ularning risklilik darajasi bo'yicha guruhlarini, ularning dinamikasi bilan tanishsak.

Mamlakatimizdagi tijorat banklarining 2016-yil to'rtinchi chorak davridagi ma'lumotlarga ko'ra, tahlil qilingan banklarning umumiy aktivlarining risklilik darajasini ko'rsak va uni shu banklar misolida o'tgan yilgi ko'rsatkichlari bilan solishtirsak.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida”gi 4947-sonli Farmoni.2017yil 7-fevral.
2. Mirziyoyev Sh.M. “Qonun ustivorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi”. – Toshkent: “O'zbekiston”. 2017.-48b.
3. Abdullayeva Sh.Z. Pul, kredit va banklar. Darslik.-T.: “IQTISOD- MOLIYA”, 2018.
4. Abdullayeva Sh.Z. Omonov A.A.Tijorat banklari kapitali va uni boshqarish –T.: “Iqtisod-Moliya”, 2016 yil 120 b.

5. Abdullayeva Sh.Z., Karimov F.Sh., Navro’zova K.N., Ortiqov U.D. Bank resurslari va ularni shakllantirish asoslari. O’quv qo’llanma. 1-kitob T.:TMI, 2014 yil.